

Écrire pour l'oreille

Nous confions un texte à la machine, elle nous le lit. La voix est si naturelle que dire « la machine lit » semble désormais étrange. L'intonation est juste, le souffle est juste, les pauses tombent là où il faut. Sur le plan technique, le point atteint est stupéfiant.

Mais à l'écoute, quelque chose se produit. Notre esprit glisse. Au milieu d'une phrase, nous perdons le fil, nous voulons revenir en arrière, nous nous disons « qu'est-ce que c'était, déjà ». La voix est parfaite, l'expérience d'écoute reste mauvaise.

C'est de là que je veux partir. Car cette étrangeté révèle une chose plus profonde qu'on ne le croit. Si la voix est bonne, si notre oreille est saine, si la machine lit correctement, pourquoi la compréhension échappe-t-elle encore ? La réponse : le texte que nous écoutions n'avait pas été écrit pour être écouté.

Commençons par poser ce dont il s'agit. On donne un texte à la machine, elle vous le lit. Appelons cela « donner voix à ce qui est écrit ». C'est ce que fait le téléphone, ce que fait l'ordinateur. La machine prend le texte, convertit les lettres en sons, le lit d'un bout à l'autre. Elle ne change rien. Ce qu'on a placé devant elle, elle le restitue tel quel. C'est cela, l'usage courant. La tâche ordinaire, attendue, que tout le monde connaît.

Voyons maintenant où est le problème. Ce texte avait été écrit pour l'œil.

Songez à l'écriture. L'écriture existe pour être lue, c'est-à-dire pour s'étaler devant l'œil. Or l'œil possède un privilège, un privilège dont le plus souvent nous n'avons même pas conscience : l'œil peut revenir en arrière. Si l'on n'a pas compris une phrase, l'œil glisse de lui-même vers la ligne précédente et la relit. Devant une phrase complexe, on s'arrête, on la décompose, on y revient en se demandant « à quoi celle-ci se rattachait-elle ». On règle soi-même son allure. On s'arrête quand on se fatigue, on revient en arrière quand l'esprit s'égaré. Sur le texte, on se promène comme sur un domaine qui nous est propre.

L'oreille, elle, n'est pas ainsi. L'oreille est condamnée au temps. Le son coule une fois, puis passe. Pas de retour. Le passage manqué, on ne peut le rappeler, le flux ne nous attend pas. La phrase qu'on n'a pas comprise, le temps qu'on s'efforce de la saisir, est déjà partie, une autre s'est posée par-dessus. L'oreille doit prendre ce qu'on lui donne à cet instant, à cette vitesse, dans cet ordre. Elle n'a pas d'autre choix.

C'est là que la fissure s'ouvre. Un texte écrit pour l'œil est bâti en se fiant aux privilèges de l'œil. On peut écrire pour l'œil une longue phrase, car l'œil la découpe. On peut y glisser une parenthèse, car l'œil en sort puis y rentre. On peut bâtir une phrase dont la fin renoue avec le début, car l'œil retourne au début. On peut aligner les noms abstraits les uns après les autres, car l'œil s'arrête pour réfléchir.

Quand on livre tout cela à l'oreille tel quel, on s'est fié à une faculté que l'oreille ne possède pas. La longue phrase, commode pour l'œil, se défait dans l'oreille. La parenthèse, où l'œil entre et sort sans peine, rompt le fil dans l'oreille. La construction qui retourne au début tombe à vide dans l'oreille, car il n'y a pas de début où retourner. La machine lit ce texte sans le moindre défaut. Mais le texte, lui, ne convient pas à l'oreille. Le défaut n'est pas dans la voix. Le défaut est dans le texte.

Il me faut ici prévenir aussitôt un malentendu. « Porter l'écrit vers la voix n'a rien de nouveau », dira-t-on. C'est vrai. Mais des choses qui semblent faire le même travail appartiennent à des mondes tout autres. Les confondre avec le nôtre, voilà le plus grand piège. Aussi vais-je d'abord dire ce que nous ne sommes pas.

Un : le livre audio. Il lit un roman, un livre, du début à la fin. Autrefois, c'était toujours une personne qui lisait, aujourd'hui la machine le fait parfois. Mais le souci du livre audio n'est pas la compréhension. Son souci est celui-ci : porter le livre autrement à qui n'a ni le temps, ni l'envie, ni les yeux pour le lire. En conduisant, en marchant, à l'heure où les paupières se ferment. C'est un monde ancien, dont la racine remonte au théâtre radiophonique, et plus loin encore, à l'aïeule qui contait des histoires. Un monde qui n'est pas non plus d'un seul tenant, mais mêlé : tel livre audio est une simple lecture, tel autre est presque une pièce, une véritable production, il existe des versions mises en scène, comme chez Storytel. Mais tous ont un point commun, et c'est justement ce qui nous intéresse : le livre audio ne change pas le texte. Il reste fidèle à ce qui est écrit. Il lit le roman mot pour mot. Le livre audio ne porte donc même pas notre souci à nous : ajuster à l'oreille un texte fait pour l'œil. Car ce n'est pas là son souci. Lui, il transporte l'écrit. Nous, nous le réécrivons. Autre travail.

Deux : le podcast, et aussi ces conversations de machine apparues récemment, ces outils qui prennent un texte pour le tourner en un entretien à deux voix. Ceux-là sont plus éloignés encore. Ils ne lisent même pas le texte. Ils le prennent, le changent en une œuvre tout autre : une conversation, un entretien, un spectacle. Celui qui écoute ne reçoit plus le texte, il en reçoit la version dramatisée. Un rideau s'interpose. Cela ne facilite pas la compréhension. Cela dilue le texte, substitue à l'original une représentation.

Pourquoi ai-je évoqué ces deux mondes ? Non parce qu'ils nous seraient apparentés, mais au contraire parce qu'ils ne le sont pas. Pour tracer la limite. Nous ne sommes ni le livre audio, ni le podcast. Le livre audio reste fidèle au texte et le porte, sans aucun souci de compréhension. Le podcast abandonne le texte, passe à une autre œuvre. Les mettre dans la même balance que nous, c'est confondre les pommes et les poires. Ce que nous faisons n'est aucun des deux. C'est une troisième chose, à part. Maintenant, je peux la dire.

Souvenez-vous du problème : le texte pour l'œil ne convient pas à l'oreille. La solution peut se chercher en deux endroits. Soit dans la mise en voix, soit dans le texte.

Chercher la solution dans la mise en voix, qu'est-ce à dire ? S'efforcer de corriger la voix de la machine, son ton, la manière dont elle appuie tel mot. Mais ce n'est pas notre affaire. La façon dont un mot se prononce, la syllabe que l'on allonge, l'endroit où tombe l'accent, tout cela relève du moteur de mise en voix. Que la machine lise « vraiment » d'un ton plat ou qu'elle l'accentue de travers, nous ne pouvons le corriger mot à mot : cela tient au savoir-faire du moteur. Courir après la diction ne nous mène nulle part, car la diction n'est pas notre domaine.

La solution est ailleurs, dans le texte. Dans une idée toute simple, mais qui change tout : avant de remettre le texte à la machine, réécrivez-le pour l'oreille.

Brisez la longue phrase. La construction qui renvoie en arrière, tournez-la en une suite qui coule vers l'avant. Disposez l'information dans l'ordre que l'oreille attend : d'abord le familier, ensuite le neuf. La phrase figée, gagnée par les noms, coulez-la en verbes, car l'oreille suit l'action, elle retient le verbe. Le mot qui se brouillerait à l'écoute, remplacez-le d'emblée par un mot limpide.

Notez bien ceci : la machine lit toujours ce qui est écrit. L'usage courant n'est pas rompu. La machine donne encore voix à ce qu'on pose devant elle. La seule chose qui change, c'est ce qu'on pose devant elle. Nous, nous avons écrit le texte pour l'oreille.

La sortie hors de l'usage courant est exactement là. Tandis que tous donnent voix à ce qui est écrit, nous, avant la mise en voix, nous rebâtissons l'écrit pour l'oreille. Nous ne touchons pas à la mise en voix, nous touchons au texte. Voilà le nom de la chose : écrire pour l'oreille. Prendre un texte écrit pour l'œil, le réécrire comme un texte pour l'oreille.

C'est pourquoi nous ne sommes pas le livre audio, qui ne change pas le texte. Nous ne sommes pas le podcast, qui change le texte en une autre œuvre. Nous, nous réécrivons le texte comme le même texte, mais comme un texte pour l'oreille. Même contenu, même langue, un autre mode.

On serait tenté d'appeler cela une traduction. Et non sans raison. Nous faisons passer une chose d'une forme à une autre, nous gardons ceci, nous changeons cela, et ce faisant nous prenons des décisions, nous gagnons certaines choses, nous en perdons d'autres. La traduction est justement un travail de ce genre.

Mais au sens classique, la traduction se fait entre des langues. Du français vers une autre langue. Ici, rien de tel. La langue est la même, le contenu est le même. Seul le mode change : du texte de l'œil au texte de l'oreille.

C'est pourquoi nous ne pouvons tout à fait l'appeler traduction, ni tout à fait dire qu'elle n'en est pas une. C'en est une, car elle transpose, elle décide, elle ouvre le débat de la fidélité, elle porte en elle pertes et gains. Ce n'en est pas une, car il n'y a pas là deux langues, mais deux états d'un même texte.

Le plus juste est de dire cette tension telle quelle. On l'appelle traduction, mais ce n'en est pas une. C'en est une, mais ce n'en est pas une. Selon l'endroit d'où l'on regarde, c'est autre chose. Ce flou n'est pas un manque, c'est la nature même de la chose. Écrire pour l'oreille est un travail qui se tient à la frontière de la traduction, qui lui ressemble mais déborde ses limites. Si nous ne parvenons pas à le nommer tout à fait, c'est que ce travail est neuf et n'appartient qu'à lui-même.

Jusqu'ici, nous avons établi ce que nous faisons. Venons-en maintenant à la manière de le faire. Ce ne sont pas des règles, mais quelques prises à garder en main.

Que le verbe porte. L'oreille suit l'action. Non pas « la résolution du problème », mais « résoudre le problème ». Défaites la structure figée, gagnée par les noms, faites couler la phrase par le verbe.

Allez du familier vers le neuf. Que chaque phrase commence par le familier laissé par la précédente, qu'elle garde le neuf pour la fin. C'est ainsi que l'oreille noue le lien. Faites l'inverse, mettez le neuf en tête : l'oreille n'a plus où s'accrocher.

Brisez la phrase. La longue phrase que l'œil saisit d'un seul souffle se défait dans l'oreille. Phrase courte, phrase qui coule.

Construisez le rythme par la ponctuation. Ici, la ponctuation n'est pas grammairale, elle est souffle. Le point est un arrêt, la virgule une respiration, les points de suspension une extinction. C'est par la ponctuation que vous dites à la machine où s'arrêter et où couler. Cela, c'est notre domaine, car ce n'est pas de la diction, c'est du rythme. L'accent à l'intérieur d'un mot est l'affaire du moteur. Mais où la phrase s'arrête et vers où elle coule, c'est l'affaire du texte, c'est-à-dire la nôtre.

Changez l'ambigu à sa source. Le mot que l'œil distingue dans l'écrit, mais que l'oreille brouille, changez-le d'emblée. Si « tâche » reste indécis quand la machine le dit, écrivez « la mission », écrivez « le travail », choisissez le terme limpide qui convient au contexte. Si l'on ne sait plus si c'est « la mer », « la mère » ou « le maire », bâtissez la phrase de sorte que l'ambiguïté ne naisse pas. Ne renvoyez pas le problème à celui qui écoute. Résolvez-le à la source.

Avoir énuméré tout cela ne met pas fin au travail. Et rien n'y met fin. Car ce n'est pas une liste de règles, c'est un commencement.

Le vrai maître, c'est la matière elle-même. Chaque texte, chaque phrase, chaque langue rééduque la main. Pensez à un sculpteur. Dans le marbre, il est maître. Passé au bronze, il n'est plus le même maître, il redevient apprenti. Car le marbre est un art du retrait : on ôte le superflu, on dégage la forme enfermée dans la pierre. Le bronze est un art de la coulée : on remplit le creux, on dresse la forme à partir de rien. La même main travaille en sens inverse.

Le passage de l'écrit à l'oreille est de cette nature. L'écriture tient de l'art du retrait : l'œil balaie le superflu, l'écarte, revient en arrière. Écrire pour l'oreille tient de la coulée : on remplit le flux, on le mène sans retour possible. On réapprend depuis le début le geste de la main.

C'est pourquoi écrire pour l'oreille ne se réfère pas sur un livre de règles. Les règles ne sont qu'un seuil. Là où l'on franchit ce seuil, l'artisanat commence. Et l'artisanat ne s'apprend qu'à force de faire, à force de se mesurer à la matière. Devant nous, non pas un sujet clos. Une porte entrouverte.